

Personeelsaangelegenheden in het bestuursverslag

Saskia de Bruijn, Manon Oosting en Dick van Offeren

SAMENVATTING Met ingang van verslagjaar 2005 zijn ondernemingen die onder titel 9 BW vallen, verplicht om niet alleen over financiële, maar ook over niet-financiële indicatoren te rapporteren. Dit op grond van de wijziging in artikel 2:391 lid 1 BW betreffende de inhoud van het jaarverslag (hierna bestuursverslag). Ten opzichte van de oudere versie van het wetsartikel wordt nu ook expliciet informatie met betrekking tot personeelsaangelegenheden verlangd. Is hier sprake van een toename van de vergelijkbaarheid van informatieverschaffing met betrekking tot personeel?

1 Inleiding

Naar aanleiding van Europese regelgeving, de International Accounting Standards (IAS)-verordening¹, de IAS-39-richtlijn en de moderniseringsrichtlijn is medio 2005 de Uitvoeringswet² van kracht geworden.³ Deze wet wijzigt een aantal bepalingen van titel 9 in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), waaronder artikel 2:391 BW betreffende de inhoud van het jaarverslag, hierna aan te duiden als het bestuursverslag. De wijziging houdt in dat ondernemingen op grond van lid 1 verplicht zijn om niet alleen over *financiële*, maar ook over *niet-financiële*

Mw. drs. S.M.M. de Bruijn MA doceert financieel-economische vakken aan de Universiteit Leiden en schrijft daarnaast haar proefschrift over The value relevance of human capital information. Mw. mr. M.N. Oosting is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden (Civiel Recht en Onderneming, Recht & Management). Thans is zij werkzaam als junior bedrijfsjuridisch adviseur bij LTB adviseurs en accountants te Lisse. Dr. D.H. van Offeren is Universitair Hoofddocent bij het departement Fiscale en Bedrijfseconomische vakken van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

prestatie-indicatoren te rapporteren (zoals milieu- en personeelsaangelegenheden), voor zover dit noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de onderneming⁴.

In het kader van de recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving hebben wij onderzocht (1) of de wijziging in artikel 2:391 BW een verandering in de verschafte informatie over personeelsaangelegenheden in het bestuursverslag met zich mee heeft gebracht en (2) of de (eventuele) verandering in de verschafte informatie bijdraagt aan een toename in de vergelijkbaarheid van de jaarverslaggeving betreffende personeel. Hiertoe zijn de bestuursverslagen van de 25 AEX genoteerde Nederlandse ondernemingen over de jaren 2003, 2004 en 2005 onderzocht. Wij hebben zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van informatie bestudeerd. In kwantitatieve zin is onderzocht in hoeveel bestuursverslagen geselecteerde informatieaspecten aanwezig waren. Een toename hiervan is aangemerkt als een toename van de vergelijkbaarheid, omdat de bestuursverslagen van verschillende ondernemingen kunnen worden vergeleken op meer informatieaspecten. In kwalitatieve zin is de ontwikkeling van het aantal informatie-elementen binnen een informatieaspect onderzocht. Een toename hiervan is aangemerkt als een toename van de vergelijkbaarheid, omdat de bestuursverslagen van verschillende ondernemingen kunnen worden vergeleken op meer overeenkomstige informatie-elementen. Ten slotte is de ontwikkeling van de mate van concreetheid van de informatieverstrekking onderzocht. Bevindingen tonen aan dat de vergelijkbaarheid van informatie met betrekking tot personeelsaangelegenheden is toegenomen en dat de mate van concreetheid is toegenomen.

Dit artikel is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 beschrijft de huidige juridische grondslag aan de hand van actuele wettelijke bepalingen en regelgeving met betrekking tot personeelsaangelegenheden. Paragraaf

3 introduceert het empirisch onderzoek, waarbij de data en de methode van onderzoek worden beschreven, gevolgd door de onderzoeksbevindingen in paragraaf 4. Ten slotte behandelt paragraaf 5 de conclusies.

2 Actuele wet- en regelgeving met betrekking tot personeelsaangelegenheden

In deze paragraaf wordt het huidige wet- en regelgevende kader besproken met betrekking tot personeelsaangelegenheden in het bestuursverslag. Hierbij komen diverse wetten en richtlijnen met hun status aan bod. Meer specifiek: welke informatie inzake personeel dient een onderneming thans in haar bestuursverslag volgens nationale en internationale wet- en regelgeving te publiceren?

Europese Unie

Een van de doelen van de harmonisatie van het vennootschapsrecht van de lidstaten van de Europese Unie (EU) was harmonisatie van de verslaggevingsregels voor Europese ondernemingen, opdat de jaarverslaggeving transparant en vergelijkbaar zou worden (Lambooy, 2004, p. 633). Als gevolg van de in dit kader tot stand gekomen Vierde en Zevende EEG-richtlijnen werd titel 9 van boek 2 BW aangepast door deze richtlijnen daarin te verwerken.⁵ De beoogde harmonisatie werd echter niet bereikt, omdat de richtlijnen een ruime keuzevrijheid aan de lidstaten lieten. Uiteenlopende implementatie was hiervan het gevolg, wat ertoe leidde dat het verslaggevingsrecht belangrijke verschillen bleef vertonen. In 1995 constateerde de Europese Commissie dat een geharmoniseerde grondslag voor verslaggevingsregels niet voldoende was. Ze stelt dat verdergaande harmonisatie zou worden bereikt door invoering van één stelsel van standaarden voor de jaarverslaggeving van beursfondsen, de International Accounting Standards (IAS)/ International Financial Reporting Standards (IFRS)^{6,7}. Met het oog op de invoering wordt het wenselijk geacht de bestaande richtlijnen dusdanig aan te passen, dat deze de ontwikkelingen in de internationale verslaggeving weergeven (Lambooy, 2004, p. 633). Hiertoe hebben de Raad van de Europese Unie en het Europese Parlement in juni 2003 een richtlijn aangenomen waarmee de Vierde en Zevende EEG-richtlijnen zijn gewijzigd, de Moderniseringsrichtlijn.⁸ Deze richtlijn diende in alle nationale wetgevingen te worden verwerkt. In Nederland is dit op 27 juli 2005 door middel van de Uitvoeringswet gebeurd.⁹ Hierdoor is onder meer artikel 2:391 BW gewijzigd, waardoor thans informatie met betrekking tot personeelsaangelegenheden in het bestuursverslag verschaft dient te worden.

Nederlandse wetgeving

In het ter uitvoering van de Moderniseringsrichtlijn gewijzigde artikel 2:391 BW inzake het bestuursverslag wordt sinds 2005 specifiek informatie met betrekking tot personeelsaangelegenheden verlangd, voor zover dit noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de onderneming. Daarmee lijkt op grond van deze wijziging een verplichting te bestaan om informatie over personeel te verschaffen. Echter, in het artikel en de daaraan ten grondslag liggende richtlijn zijn geen aanknopingspunten gegeven ter nadere uitleg van de term “personeelsaangelegenheden”.

Verder zoekend in de Memorie van Toelichting (MvT) constateren wij dat deze zich ook niet duidelijk uitlaat over de nadere invulling van de term “personeelsaangelegenheden”. De MvT geeft zelfs een enigszins tegenstrijdige indruk. Enerzijds wordt gesteld dat sprake is van een uitbreiding van de inhoud van het bestuursverslag, terwijl anderzijds wordt gesteld dat de wijziging nauwelijks tot concreet andere informatie zal leiden.¹⁰ Verder vermeldt de MvT dat het al sinds jaar en dag een goed gebruik is om informatie over personeelsaangelegenheden op te nemen in het bestuursverslag. Dan rijst de vraag: is de informatie die “sinds jaar en dag” door de verschillende ondernemingen wordt verschaft reeds zo goed vergelijkbaar dat de wetwijziging geen veranderingen in de inhoud van het bestuursverslag met zich meebrengt?

Naar aanleiding van de niet verder verhelderende MvT werd in de Tweede Kamer gevraagd aan welke indicatoren gedacht kon worden om aan de verbetering van het bestuursverslag verder invulling te geven. De minister antwoordde hierop dat door de grote verschillen tussen ondernemingen een dergelijke lijst van indicatoren niet zal worden opgesteld en dat ondernemingen geacht worden dit zelf te doen (Lambooy, 2006, pp. 96-97).

Kortom: op wetgevend gebied zijn geen duidelijke, inhoudelijke criteria voorhanden voor informatieverschaffing over personeelsaangelegenheden in de vorm van niet-financiële indicatoren in het bestuursverslag. Twee bronnen die daarentegen wel een nadere invulling geven, zijn de internationale Global Reporting Initiative (GRI)-richtlijnen en de nationale Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (Richtlijnen), uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Internationale richtlijnen van het Global Reporting Initiative

De belangrijkste internationale instantie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-verslaggeving is het GRI. Het GRI is in 1997

opgericht om deze verslaggeving mondiaal op een hoger niveau te brengen en de vergelijkbaarheid te bevorderen.¹¹ De richtlijnen zijn echter niet bindend. Een van de aanbevolen aspecten betreft het sociale aspect. Het GRI geeft aan het “sociale aspect”, onderdeel “arbeidsomstandigheden en volwaardig werk”, nadere invulling met behulp van onder meer de volgende niet-financiële indicatoren: werkgelegenheid, verhouding tussen werkgever en werknemer, gezondheid en veiligheid, opleiding en onderwijs en diversiteit en kansen. Tevens wordt in de richtlijnen een verder verfijnde invulling gegeven aan de afzonderlijk genoemde niet-financiële indicatoren.

Nederlandse Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Ook nationaal bestaat op MVO-gebied geen dwingende wet- en regelgeving. Wel is op nationaal niveau een aantal richtlijnen ontwikkeld om ondernemingen die over MVO publiceren, enige aanknopingspunten te verschaffen. Zo noemt Richtlijn 400 als aanbevolen informatieaspecten met betrekking tot personeel, behorend bij “sociale aspecten” als onderdeel van MVO: 1: werkgelegenheid, 2: arbeidsvoorwaarden, 3: personeelsvoorzieningsbeleid, 4: overleg werknemers en management en de zeggenschapsrechten van werknemers, 5: veiligheid en gezondheid, 6: opleiding en training, 7: diversiteit en ontplooiingsmogelijkheden, 8: mensenrechten, 9: integriteit en 10: aspecten van sociaal-maatschappelijke betrokkenheid (Richtlijn 400.121 ad c). Met deze lijst van tien informatieaspecten wordt een indicatie verschaft welke aspecten relevant worden geacht voor de verslaggeving.

Naast Richtlijn 400 bestaat ook de Handreiking voor Maatschappelijke Verslaggeving (2003) van de RJ.¹² De Handreiking geeft aanknopingspunten voor de invulling van maatschappelijke verslaggeving en laat tegelijkertijd ruimte over voor eigen invulling door ondernemingen. Zij is mede gebaseerd op de GRI-richtlijnen en volgt bovendien dezelfde informatieaspecten als Richtlijn 400.

3 Verslaggevingspraktijk met betrekking tot personeel: data en methode

Het doel van het empirisch onderzoek is (1) te inventariseren of de wijziging in artikel 2:391 BW een verandering in de verschafte informatie over personeelsaangelegenheden in het bestuursverslag met zich mee heeft gebracht en (2) te beoordelen of de (eventuele) verandering in de verschafte informatie bijdraagt aan een toename in de vergelijkbaarheid van de jaarverslaggeving betreffende personeel. De bijdrage aan een toename in de vergelijkbaarheid kan

op twee manieren worden geleverd. Ten eerste doordat in meer bestuursverslagen de verlangde informatie wordt verschaft, hetgeen een kwantitatieve beoordeling inhoudt. Ten tweede doordat de verschafte informatie over personeel inhoudelijk meer vergelijkbaar is, hetgeen een kwalitatieve beoordeling betreft.

Data

In dit onderzoek zijn de bestuursverslagen van de 25 AEX genoteerde Nederlandse ondernemingen onderzocht.¹³

De wijziging in artikel 2:391 BW verplicht ondernemingen vanaf verslagjaar 2005 in het bestuursverslag over personeelsaangelegenheden te rapporteren, voor zover dit noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de onderneming. Op grond van de Richtlijnen, Richtlijn 400, was het echter vanaf verslagjaar 2004 al aanbevolen om in het bestuursverslag informatie over aspecten van MVO op te nemen, waaronder ook sociale aspecten werden verstaan, onder meer met betrekking tot personeel. De Richtlijnen worden in de praktijk van de externe verslaggeving als een belangrijke bron beschouwd. Dit blijkt ondermeer uit de onderzoeken die zijn gepubliceerd in de serie “Het jaar verslagen” en uit de jurisprudentie van de Ondernemingskamer (OK). In dit verband is het arrest SOBI/Reed Elsevier van 20 november 2003 van belang. De OK geeft daarin expliciet aan dat de Richtlijnen van belang zijn als gezaghebbende kenbron voor de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar kunnen worden beschouwd. Het is daarom goed mogelijk dat betrokken ondernemingen reeds in het bestuursverslag over 2004 dergelijke informatie hebben verschaft. Een vergelijking tussen 2003 en 2004 geeft daarom aan in hoeverre en op welke wijze ondernemingen vrijwillig informatie met betrekking tot personeelsaangelegenheden verschaffen, terwijl een vergelijking tussen 2004 en 2005 aangeeft welke veranderingen in het verschaffen van dergelijke informatie de wetwijziging met zich heeft meegebracht.

Methode

Een complicerende factor bij de inventarisatie is het feit dat op wetgevend gebied geen duidelijke, inhoudelijke criteria voor informatieverschaffing over personeel voorhanden zijn. Zonder wetgeving kan niet worden gecontroleerd op naleving van verlangde informatie. Echter, hoewel vrijwillig van aard, zijn op regelgevend gebied wel inhoudelijke criteria voor informatieverschaffing over personeel voorhanden.

Besloten is de tien informatieaspecten die Richtlijn 400.121 ad c noemt en die in paragraaf 2 zijn weergegeven, als uitgangspunt te nemen voor een systematische inventarisatie van de verschaft informatie.

Voor elk van de tien informatieaspecten is per onderneming per verslagjaar geïnventariseerd of informatie over deze aspecten wel of niet aanwezig is en om welke verschillende informatie het gaat. Ook is vastgelegd of verschillen zijn te constateren in informatieverschaffing over de informatieaspecten per verslagjaar per onderneming. De inventarisatie begint met verslagjaar 2003 en inperkingen c.q. uitbreidingen van de verslagjaren 2004 respectievelijk 2005 worden genoemd. Op die manier kan worden vastgesteld hoe de ontwikkeling in de tijd is. In de bijlage is hiervan een uitgewerkt voorbeeld gegeven. De onderzoeksmethode komt overeen met die zoals toegepast in andere exploratieve studies. In dit verband zijn te noemen de series “Jaar in, jaar uit” en “Het jaar verslagen”. In deze series brengen vooraanstaande onderzoekers een bepaald, actueel verslaggevingsverschijnsel systematisch in kaart. Hiermee worden ‘best practices’ getoond en mogelijke verbeteringen voor de jaarverslaggeving aangegeven. Dit type onderzoek is van belang te achten voor verschaffers, gebruikers en controleurs van jaarverslaggeving. Verschaffers kunnen hun positie bepalen ten opzichte van de actuele verslaggevingspraktijk, gebruikers weten wat zij kunnen verwachten en reageren op afwijkingen hiervan en controleurs kunnen de opgestelde jaarrekeningen, jaarverslagen en overige gegevens toetsen aan hetgeen in de praktijk is waargenomen. Deze onderzoeksmethode is bij nieuwe verslaggevingsvraagstukken, zoals personeelsaangelegenheden in het bestuursverslag, bij uitstek de geëigende methode.

4 Verslaggevingspraktijk met betrekking tot personeel: onderzoeksbevindingen

Gekozen is voor een tabellarische samenvatting van de onderzoekuitkomsten, waarbij de bevindingen per informatieaspect in één tabel zijn weergegeven. In tabel 1 zijn in de eerste kolom de tien onderzochte informatieaspecten en enkele totalen en percentages opgenomen. De kolommen 2, 3 en 4 geven de aantallen bestuursverslagen met informatie over personeelsaangelegenheden. Dit is de kwantitatieve analyse. De kolommen 5, 6 en 7 bevatten de kwalitatieve analyse. Hierin wordt aangegeven hoeveel verschillende informatie-elementen per informatieaspect in de bestuursverslagen zijn aangetroffen. In de kolommen 8, 9 en 10 is de kwalitatieve analyse verder uitgewerkt door

de concreetheid van de verschillende informatie-elementen per informatieaspect tot uitdrukking te brengen. Weergave per onderneming of per “verschillend informatie-element” is voor de overzichtelijkheid van dit artikel te uitgebreid. Als voorbeeld is het ingekorte schema van ABN Amro opgenomen in de bijlage. Aan de hand van de in paragraaf 3 beschreven onderzoeksmethode zijn de 72 bestuursverslagen (24 ondernemingen gedurende 3 verslagjaren) onderzocht.

Kwantitatief

In tabel 1, kolommen 2, 3 en 4, is aangegeven in hoeveel bestuursverslagen informatie over personeel wordt verschaft. Aangezien het hier een kwantitatieve beoordeling betreft, is alleen gekeken naar de aanwezigheid van het informatieaspect en niet naar de inhoud en de omvang van de informatie.

Tabel 1, kolommen 2, 3 en 4, presenteert in kwantitatief opzicht een toename van de vergelijkbaarheid van informatie met betrekking tot personeel in de bestuursverslagen van de onderzochte ondernemingen. Deze kwantitatieve toename kan op verschillende manieren worden vastgesteld.

Ten eerste laat tabel 1, kolommen 2, 3 en 4, zien dat het totale aantal verschaft informatieaspecten van de 24 ondernemingen in verslagjaar 2003 uitkomt op 126 (= 52,5% van het maximum aantal te verschaffen informatieaspecten), toenemend tot 140 (= 58,3%) in 2004 en 159 (= 66,3%) in 2005. Met andere woorden: de hoeveelheid informatieverschaffing over de tien geselecteerde informatieaspecten met betrekking tot personeel is in de tijd toegenomen, zowel na de aanbeveling door de RJ per 2004 als na de verplichting door de wet per 2005.

Ten tweede kan de toename worden uitgedrukt in het aantal informatieaspecten waarvoor geldt dat het aantal ondernemingen het betreffende informatieaspect meer publiceert dan het voorafgaande jaar. Voor 7 van de 10 informatieaspecten geldt dat in 2005 een toename wordt geconstateerd in hoeveelheid bestuursverslagen waarin deze aspecten worden gepubliceerd. Voor 2004 kan worden gesteld dat dit het geval is voor 9 van de 10 informatieaspecten. Overigens geldt bij beide vergelijkingen dat 1 informatieaspect afneemt, waarvoor geen directe verklaring is (in 2004 ten opzichte van 2003 betreft dat het aspect 4 “overleg werknemer en management & zeggenschapsrechten werknemer”, in 2005 ten opzichte van 2004 betreft dat het aspect 8 “mensenrechten”).

Naast de analyse van het totaalbeeld is ook een detailanalyse op zijn plaats. Twee informatieaspecten zijn sinds 2003 in bijna alle bestuursverslagen vertegen-

Tabel 1: Tabellarische samenvatting onderzoekuitkomsten

Informatieaspect	Aantal verschafte informatieaspecten voor alle ondernemingen per verslagjaar			Aantal verschillende informatie-elementen per informatieaspect voor alle ondernemingen per verslagjaar			Concreetheid van de verschillende informatie-elementen per informatieaspect voor alle ondernemingen per verslagjaar*		
	2003 (N=24 bestuurs-verslagen)	2004 (N=24 bestuurs-verslagen)	2005 (N=24 bestuurs-verslagen)	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Werkgelegenheid	21	22	23	9	9	13	2,29	2,25	2,46
2. Arbeidsvoorwaarden	22	24	24	4	4	4	2,58	2,67	2,67
3. Personeelsvoorzieningbeleid	0	1	2	0	1	2	0,00	0,13	0,17
4. Overleg werknemer en management & zeggenschapsrechten werknemer	14	12	14	5	5	5	1,13	1,08	1,29
5. Veiligheid & gezondheid	10	12	15	5	5	5	0,92	1,00	1,46
6. Opleiding & training	17	22	22	4	4	4	1,71	2,13	2,25
7. Diversiteit & ontplooiingsmogelijkheden	11	12	19	4	4	4	0,96	1,04	1,46
8. Mensenrechten	8	10	9	3	3	3	0,46	0,63	0,63
9. Integriteit	10	11	13	1	2	2	0,67	0,71	0,75
10. Aspecten sociaal-maatschappelijke betrokkenheid	13	14	18	3	3	3	1,63	1,67	2,17
Totaal aantal aanwezige informatieaspecten van alle ondernemingen samen	126	140	159						
Percentage aantal aanwezige informatieaspecten ten opzichte van theoretisch maximum (=240)	52,5%	58,3%	66,3%						
Totaal aantal verschillende informatie-elementen (tussen de haakjes het gemiddeld aantal per informatieaspect)				38 (3,8)	40 (4,0)	45 (4,5)			
Totaal verslaggevingspraktijk							12,35	13,31	15,31
Percentage totaal verslaggevingspraktijk ten opzichte van theoretisch maximum (= 30)							41,2%	44,4%	51,0%
EXTRA: Verwijzing naar afzonderlijk verslag? ¹	14	17	19						

* De waardering voor de concreetheid komt als volgt tot stand: 0 voor geen informatie, 1 voor beknopte inhoudelijke informatie, 2 voor afwisselend beknopte en uitgebreide inhoudelijke informatie, 3 voor uitgebreide inhoudelijke informatie.

Noot

¹ Voorts is onderzocht of wordt verwezen naar een afzonderlijk verslag. Indien dit het geval is, bestaat de mogelijkheid dat wettelijk verplichte informatie wordt weergegeven in niet-wettelijke verslagen. Een bijkomend probleem daarbij is, dat een afzonderlijk verslag buiten het deskundigenonderzoek valt. De deskundige dient volgens artikel 2:393 lid 3 na te gaan of het bestuursverslag, voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig titel 9 is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is.

woordigd. Dit zijn: aspect 1 “werkgelegenheid” (2003: 21 bestuursverslagen) en aspect 2 “arbeidsvoorwaarden” (2003: 22 bestuursverslagen). Ontwikkeling in de tijd laat daarbij zien dat vrijwel alle ondernemingen informatie over het aspect 1 “werkgelegenheid” publiceren

en dat uiteindelijk alle ondernemingen informatie over het aspect 2 “arbeidsvoorwaarden” publiceren. Ook het informatieaspect 6 “opleiding & training” scoort wat betreft aanwezigheid van informatie hoog (sinds 2004 is dit informatieaspect in 22 bestuursverslagen terug te

vinden). Dit in tegenstelling tot het informatieaspect 3 “personeelsvoorzieningbeleid” waarover door vrijwel geen enkele onderneming informatie wordt verschaft (in 2005 door 2 ondernemingen; KPN (outplacement-mogelijkheden) en SBM Offshore (arbeidspools)). Voorts komt het aspect 8 “mensenrechten” in 9 van de bestuursverslagen aan bod.

Zoals zojuist onderbouwd, heeft in kwantitatief opzicht een toename van de vergelijkbaarheid plaatsgevonden, aangezien nu meer bestuursverslagen op meer aspecten kunnen worden vergeleken. Drie kanttekeningen zijn op zijn plaats. Ten eerste zegt de aanwezigheid van een informatieaspect niets over de inhoud en de omvang van de informatieverschaffing. Om deze reden volgt hierna een kwalitatieve beoordeling. Ten tweede geeft de mate van toename in verschafte informatie reden tot enige nuancering. Een toename van één is weliswaar een toename, maar dit hoeft geen substantiële vergroting van de vergelijkbaarheid tot gevolg te hebben. Ten derde zij opgemerkt dat het aantal verwijzingen naar afzonderlijke verslagen is toegenomen. Dit kan betekenen dat de gewenste informatie slechts kort wordt genoemd in het bestuursverslag en uitgebreider wordt besproken in afzonderlijke verslagen.

Kwalitatief

Om te kunnen beoordelen of de verschafte informatie over personeel inhoudelijk meer te vergelijken is, is per verslagjaar gekeken naar de inhoud van de informatieaspecten. Per informatieaspect is nagegaan hoeveel verschillende informatie-elementen in de bestuursverslagen zijn aangetroffen. Aangezien het hier een kwalitatieve beoordeling betreft, is zowel gekeken naar de vraag of de verschafte informatie

met betrekking tot de verschillende informatie-elementen tussen ondernemingen onderling overeenkomen als naar de vraag in hoeverre de verschillende informatie-elementen concreet door ondernemingen worden beschreven.

Naar aanleiding van de analyse met betrekking tot de vraag in hoeverre ondernemingen dezelfde informatie verschaffen, blijkt dat het per informatieaspect veelal dezelfde informatie-elementen zijn die terugkomen. Echter, het verschilt per bestuursverslag hoeveel informatie-elementen per informatieaspect worden verschaft. Het is in dit kader interessant inzicht te hebben in het aantal verschillende informatie-elementen per informatieaspect, met de daarbij behorende ontwikkeling in de tijd. Zie tabel 1, kolommen 5, 6 en 7, voor de bevindingen.

Uit tabel 1 regel “Totaal aantal verschillende informatie-elementen (tussen de haakjes het gemiddeld aantal per informatieaspect)” blijkt dat gemiddeld ongeveer vier verschillende informatie-elementen per informatieaspect worden genoemd. Bij zeven van de tien informatieaspecten zijn de verschillende informatie-elementen door de jaren heen onveranderd. Bij de overige drie informatieaspecten, 1 “werkgelegenheid”, 3 “personeelsvoorzieningbeleid” en 9 “integriteit”, zijn ten opzichte van eerdere jaren wel nieuwe informatie-elementen ontstaan. Zo vermeldde bijvoorbeeld het informatieaspect 1 “werkgelegenheid” in 2003 en in 2004 niet één keer een onderverdeling naar functie, leeftijd of dienstjaren, terwijl dit in 2005 wel het geval was.

Wat in de achterliggende analyse opvalt, is dat voor bijna alle informatieaspecten geldt dat verschillende

Tabel 2: Meest genoemde informatie-elementen per informatieaspect

Informatieaspect	Meest genoemde informatie-elementen
1. Werkgelegenheid	geografische onderverdeling en gemiddeld aantal werknemers
2. Arbeidsvoorwaarden	salariëring bestuur
3. Personeelsvoorzieningbeleid	outplacement en arbeidspools
4. Overleg werknemer en management & zeggenschapsrechten werknemer	interne communicatie en tevredenheid / betrokkenheid werknemers
5. Veiligheid & gezondheid	het beleid terzake en getroffen maatregelen
6. Opleiding & training	opleidingsprogramma's en speciale opleidingen en trainingen voor het management
7. Diversiteit & ontplooiingsmogelijkheden	geen onderscheid naar achtergrond en carrièremogelijkheden
8. Mensenrechten	non-discriminatie
9. Integriteit	speciale bewustzijnsprogramma's voor werknemers
10. Aspecten sociaal-maatschappelijke betrokkenheid	financiële ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten en deelname van werknemers aan sociaal-maatschappelijke projecten

informatie-elementen in het merendeel van de bestuursverslagen worden besproken. Tabel 2 geeft hiervan het overzicht.

Nadere analyse van de bevindingen op kwalitatief gebied toont aan dat in 2005 meer bestuursverslagen rapporteren over overeenkomstige informatie-elementen.

Concluderend kan worden gesteld dat toename van de vergelijkbaarheid heeft plaatsgevonden, aangezien nu meer bestuursverslagen overeenkomstige informatie-elementen behandelen en deze dus onderling vergeleken kunnen worden.

Met betrekking tot de vraag in hoeverre ondernemingen de verschillende informatie-elementen concreet beschrijven, wordt bedoeld dat er mogelijke verschillen bestaan tussen de omvang van verschaft informatie per verschillend informatie-element. De gradaties zijn uitgedrukt in een 4-punts Likert-schaal in termen van geen informatie, beknopte inhoudelijke informatie, afwisselend beknopte en uitgebreide inhoudelijke informatie, tot uitgebreide inhoudelijke informatie. De concreetheid per informatieaspect is per verslagjaar gewaardeerd. Hoe hoger de waardering voor de concreetheid, hoe beter de verslagen inhoudelijk te vergelijken zijn. De bevindingen staan weergegeven in tabel 1, kolommen 8, 9 en 10.

Tabel 1, kolommen 8, 9 en 10, presenteert in kwalitatief opzicht een toename van de vergelijkbaarheid van informatie met betrekking tot personeel in de bestuursverslagen van de onderzochte ondernemingen. Deze kwalitatieve toename kan op verschillende manieren worden vastgesteld.

Ten eerste laat de tabel 1, kolommen 8, 9 en 10, zien dat het totale cijfer aan concreetheid van de verschillende informatie-elementen voor alle ondernemingen per verslagjaar toeneemt van 12,35 (= 41,2% van het maximum) in 2003, naar 13,31 (= 44,4%) in 2004 tot 15,31 (= 51,0%) in 2005. Met andere woorden: wat betreft inhoudelijke concreetheid is de informatieverschaffing over de verschillende informatie-elementen in de tijd toegenomen, zowel na de aanbeveling door de RJ per 2004 als na de verplichting door de wet per 2005.

Ten tweede kan de toename worden uitgedrukt in het aantal informatieaspecten waarvoor geldt dat de concreetheid van de verschillende informatie-elementen per informatieaspect toeneemt. Voor 8 van de 10 informatieaspecten geldt dat in 2005 ten opzichte van 2004 een toename wordt geconstateerd in hoeveelheid bestuursverslagen waarin deze aspecten worden gepubliceerd. De twee informatieaspecten 2 “arbeidsvoorwaarden” en 8 “mensen-

rechten” blijven in concreetheid gelijk. Voor 2004 ten opzichte van 2003 kan worden gesteld dat toename het geval is voor 8 van de 10 informatieaspecten. De informatieaspecten 1 “werkgelegenheid” en 4 “overleg werknemer en management & zeggenschapsrechten werknemer” nemen af.

Naast de analyse van het totaalbeeld is ook hier een detailanalyse op zijn plaats. Vier informatieaspecten kunnen als beste wat betreft concreetheid van verschaft informatie worden bestempeld: 2 “arbeidsvoorwaarden”, 1 “werkgelegenheid”, 6 “opleiding & training” en 10 “aspecten sociaal-maatschappelijke betrokkenheid”, waarbij de concreetheid van de eerste twee al sinds 2003 hoog is en de laatste twee, na aanbeveling van de RJ c.q. wijziging van de wet, een toename laten zien. Dit in tegenstelling tot met name het informatieaspect 3 “personeelsvoorzieningsbeleid”, maar ook de aspecten 8 “mensenrechten” en 9 “integriteit”, waar de concreetheid van de informatie laag is. De ondernemingen die hierbij verschillende informatie-elementen noemen, doen dit slechts beknopt. Voorts zijn bepaalde informatieaspecten en hun verschillende informatie-elementen opvallend. De verschillende informatie-elementen bij het informatieaspect 8 “mensenrechten” worden door het merendeel van de bestuursverslagen dat dit informatieaspect verschaft, slechts beknopt inhoudelijk genoemd. Hetzelfde geldt voor de verschillende informatie-elementen bij het informatieaspect 9 “integriteit”. Daarentegen worden de verschillende informatie-elementen bij de informatieaspecten 2 “arbeidsvoorwaarden”, 1 “werkgelegenheid” en 10 “aspecten sociaal-maatschappelijke betrokkenheid” bijna altijd uitgebreid inhoudelijk genoemd. Ten slotte valt op dat het bij de informatieaspecten 5 “veiligheid & gezondheid”, 6 “opleiding & training”, 8 “mensenrechten” en 9 “integriteit” meermalen voorkomt dat in het verslag wordt vermeld dat dit aspect een onderdeel vormt van de Duurzaamheidscode, de Business Principles of een ander vergelijkbaar concept binnen een onderneming.

Concluderend kan worden gesteld dat toename van de vergelijkbaarheid heeft plaatsgevonden, aangezien de verschaft informatie ook inhoudelijk meer te vergelijken is. Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat bij de beoordeling de werkelijke waardering van concreetheid van informatie te vergelijken is met de maximaal haalbare waardering. Bij een groot aantal ondernemingen wijkt dit zoveel af dat hier in het bredere kader kan worden gesteld dat, ondanks de toename, bij sommige informatieaspecten nog te veel informatie beknopt wordt verschaft.

5 Conclusies

De meest recente ontwikkeling op het gebied van de wetgeving met betrekking tot personeel is de in dit artikel aan de orde gekomen wijziging in artikel 2:391 BW. Door de wijziging zijn ondernemingen verplicht om vanaf verslagjaar 2005 in het bestuursverslag over personeelsaangelegenheden te rapporteren. De wetgeving met betrekking tot de jaarverslaggeving (titel 9, boek 2 BW) volgt de principes based benadering. Hierbij ontbreekt derhalve de concrete invulling van het begrip “personeelsaangelegenheden”. In de Richtlijnen is wel een opsomming van tien relevante informatieaspecten gegeven. De vraag is gesteld: Heeft de wijziging in artikel 2:391 lid 1 BW een toename van de vergelijkbaarheid van de informatieverschaffing met betrekking tot personeel tot gevolg?

De wetswijziging levert *theoretisch* gezien een positieve bijdrage aan de toename van de vergelijkbaarheid van de jaarverslaggeving. Dit komt doordat informatie over personeelsaangelegenheden door belanghebbenden steeds belangrijker wordt geacht voor een beoordeling en vergelijking van ondernemingen. Tot 2005 ontbrak het aan wetgeving die verplichtte tot het verschaffen van dergelijke informatie in de jaarverslaggeving. Kanttekening bij de bepaling is echter wel dat deze ruimte laat voor veel verschillende invullingen, temeer doordat de wetgever geen basislijst van informatieaspecten heeft opgesteld.

Teneinde te kunnen beoordelen of de wijziging in artikel 2:391 lid 1 BW ook *praktisch* tot toename van de vergelijkbaarheid van de verschaft informatie met betrekking tot personeelsaangelegenheden heeft geleid, zijn de bestuursverslagen van 24 ondernemingen over de jaren 2003, 2004 en 2005 onderzocht. Bij dit onderzoek is gekeken naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van de informatieverschaffing. Bevindingen op kwantitatief gebied tonen aan dat in 2005 zeven van de tien geselecteerde informatieaspecten in meer bestuursverslagen zijn opgenomen dan in 2004, waarbij het percentage van het maximum aantal aspecten dat kan worden verschaft, oploopt van 52,5% in 2003, naar 58,3% in 2004 en tot 66,3% in 2005. Er is sprake van toename van de vergelijkbaarheid aangezien meer bestuursverslagen op meer aspecten met elkaar vergeleken kunnen worden. Analyse van de bevindingen op kwalitatief gebied toont aan dat in 2005 meer bestuursverslagen rapporteren over overeenkomstige informatie-elementen. Daarnaast is op het gebied van de inhoudelijke concreetheid van informatie aangetoond dat bij bijna

alle informatieaspecten een stijging is te zien. Ook hier is dus sprake van toename van de vergelijkbaarheid.

Naar aanleiding van het empirisch onderzoek kan worden gesteld dat na de wetswijziging over het algemeen toename van de vergelijkbaarheid is vastgesteld, aangezien zowel de kwantitatieve aspecten als de kwalitatieve aspecten een toename laten zien. Naar aanleiding van de bij de bevindingen geplaatste kanttekeningen moet echter wel worden aangetekend dat deze toename nog beperkt is. Het lijkt erop dat ondernemingen wel bereid zijn enige informatie met betrekking tot personeelsaangelegenheden te verschaffen, maar dat zij nog niet weten wat precies van hen wordt verwacht.

Een fundamentele vraag die vooralsnog onbeantwoord blijft doch hardop uitgesproken dient te worden, is dan ook: Komt de thans verschaft informatie met betrekking tot personeelsaangelegenheden eigenlijk wel overeen met de wensen van belangrijke belanghebbenden? Een toename van de vergelijkbaarheid van zowel de hoeveelheid verschaft als de inhoudelijk overeenkomende informatie dient uiteraard nog altijd in het licht te worden gezien van de relevantie ervan. In de toekomstige verslaggevingspraktijk zal moeten blijken hoe de uitvoering van de wetsbepaling zich verder zal ontwikkelen en uitkristalliseren. Tegenstrijdig lijkt in dit kader in ieder geval de constatering dat de belangrijke waardedrijver van een onderneming, het menselijk kapitaal, nog altijd geen prominente plaats in de jaarverslaggeving krijgt en wordt geparkeerd met een vermelding als niet-financiële indicator in het bestuursverslag van een onderneming. ■

Referenties

- Bos, A. de, (2002), Rapportage over Intellectual Capital in het jaarverslag, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 76, no. 5, pp. 203-212.
- Camfferman, C. en B. Kamp, (2001), Het directieverslag: opzet en structuur, in: J.A.G.M. Koevoets, G.M.H. Mertens en R.G.A. Vergoossen (redactie) – *Het jaar 2000 verslagen. (Onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen)*. Nivra geschriften 71. Kluwer/Koninklijk NIVRA, pp. 15- 34.
- Comment letter on Discussion Paper Management Commentary*, DASB 10 april 2006.
- Discussion Paper Management Commentary*, IASB oktober 2005.
- Het jaar (...) verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen*. Serie sinds 1996 onder verschillende redacties, Nivra geschriften. Kluwer/Koninklijk NIVRA.
- Jaar in, jaar uit. Financiële verslaggeving. Theorie en praktijk. Serie van 1985 tot 1995 onder verschillende redacties. Kluwer Bedrijfswetenschappen.

Jaarrapporten 2003, 2004 en 2005 van ABN AMRO, Aegon, Ahold, Akzo Nobel, ASML, Buhrmann, DSM, Fortis, Getronics, Hagemeyer, Heineken, ING Groep, KPN, Numico, Philips, Reed Elsevier, Rodamco Europe, Royal Dutch Shell, SBM Offshore, TNT, Unilever, Vedior, VNU AGM en Wolters Kluwer.

Kamp-Roelands, A.E.M., (2003), Ontwikkelingen in maatschappelijke verslaggeving, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 77, no. 11, pp. 482-488.

Lambooy, T.E., (2006), Aspecten maatschappelijk verantwoord ondernemen in jaarverslag: transparantie over MVO op Europees niveau, in: *Ondernemingsrecht (de Naamlooze Vennootschap)*, no. 3, pp. 92-98.

Lambooy, T.E., (2004), Duurzaamheidsverslaggeving door bedrijven als onderdeel van het jaarverslag?, in: *Ondernemingsrecht (de Naamlooze Vennootschap)*, no. 16, pp. 629-636.

Ontwerprichtlijn 3410 Assurance-opdrachten ten aanzien van maatschappelijke verslagen, Koninklijk NIVRA januari 2005.

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Raad voor de Jaarverslaggeving, jaareditie 2005.

Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2006 en 2002.

Noten

- 1 De IAS-verordening houdt in dat alle ondernemingen met beursnotering in de landen van de Europese Unie de geconsolideerde jaarrekening dienen op te stellen en in te richten volgens de door de IASB vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde International Financial Reporting Standards (IFRS).
- 2 Wet uitvoering IAS-Verordening, IAS 39-Richtlijn en Moderniseringsrichtlijn.
- 3 Stb. 2005, 377 en 378.
- 4 Het bedoelde zinsdeel van artikel 2:391 lid 1 luidt: "Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden."
- 5 Richtlijn nr. 78/660/EEG, PbEG 1978, L222 (4e) en Richtlijn nr. 83/349/EEG, PbEG 1983, L193 (7e).
- 6 Kamerstukken II 2003-04, 29 737, nr. 3 (MvT), p. 3.
- 7 Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2002, PbEG L243 (IAS-Verordening).
- 8 Richtlijn nr. 2003/51/EG, PbEG 2003, L178/16.
- 9 Stb. 2005, 377 en 378.
- 10 Kamerstukken II 2003-04, 29 737, nr. 3 (MvT), p. 14.
- 11 In oktober 2006 is de nieuwe versie van de Sustainability Reporting Guidelines, de "G3" refererend aan de derde versie van deze verslaggeving, gepubliceerd. Ten aanzien van arbeidsomstandigheden en volwaardig werk als onderdeel van sociale aspecten hebben geen veranderingen ten opzichte van de tweede versie uit 2002 plaatsgevonden.
- 12 Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) ontwerp-richtlijn 3410 heeft vastgesteld. Ontwerp-richtlijn 3410 is gericht

op de controlerend accountant (en dus niet op de verschaffers van informatie) en heeft als doel "specifieke grondslagen vast te stellen en aanwijzingen te geven voor de uitvoering van een assurance-opdracht inzake een maatschappelijk verslag" (2005, p. 3).

- 13 In dit onderzoek wordt uitgegaan van de 25 ondernemingen die op 1 juni 2006 aan de AEX genoteerd stonden. Uiteindelijk zijn 24 ondernemingen bij het onderzoek betrokken; TomTom valt buiten beschouwing wegens het niet hebben van een beursnotering gedurende de gehele onderzoeksperiode. De in het onderzoek betrokken ondernemingen zijn: ABN Amro, Aegon, Ahold, Akzo Nobel, ASML, Buhrmann, DSM, Fortis, Getronics, Hagemeyer, Heineken, ING Groep, KPN, Numico, Philips, Reed Elsevier, Rodamco Europe, Royal Dutch Shell, SBM Offshore, TNT, Unilever, Vedior, VNU AGM en Wolters Kluwer

Bijlage

Als voorbeeld is in deze bijlage het ingekorte schema van ABN Amro opgenomen. Ingekort wil zeggen dat het schema van 2003 in zijn geheel is opgenomen, terwijl van de jaren 2004 en 2005 alleen de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar zijn weergegeven.

ABN Amro 2003	Info aanwezig	Verschillende informatie-elementen
1. Werkgelegenheid	Ja	- Geografische onderverdeling van werknemers
2. Arbeidsvoorwaarden	Ja	- Salarisering bestuur
3. Personeelsvoorzieningbeleid	Nee	n.v.t.
4. Overleg werknemer en management & zeggenschapsrechten werknemer	Ja	- Contacten & afspraken met COR - Onderzoek naar betrokkenheid werknemers (geen resultaten) - Tevredenheid werknemers (geen resultaten)
5. Veiligheid & gezondheid	Nee	n.v.t.
6. Opleiding & training	Ja	- Uitgebreid ontwikkelingsplan voor medewerkers (vooral gericht op topmanagement)
7. Diversiteit & ontplooiingsmogelijkheden	Ja	- Internationale ervaring - Vrouwen in de top
8. Mensenrechten	Nee	n.v.t.
9. Integriteit	Ja	- Onderdeel duurzaamheid (kort)
10. Aspecten sociaal-maatschappelijke betrokkenheid	Nee	n.v.t.
EXTRA: Verwijzing naar afzonderlijk verslag?	-	Ja

ABN Amro 2004	Info aanwezig	Verschillende informatie-elementen	Vershil ten opzichte van 2003
2. Arbeidsvoorwaarden	Ja	- Salarisering bestuur	Ja (andere info)
4. Overleg werknemer en management & zeggenschapsrechten werknemer	Ja	- Evaluatie afspraken 2003 met COR - Onderzoek naar betrokkenheid werknemers (geen resultaten)	Ja (andere info)
7. Diversiteit & ontplooiingsmogelijkheden	Nee	n.v.t.	Ja (minder info)
9. Integriteit	Ja	- Witwaspraktijken	Ja (meer info)

ABN Amro 2005	Info aanwezig	Verschillende informatie-elementen	Vershil ten opzichte van 2004
1. Werkgelegenheid	Ja	- Procentuele onderverdeling van werknemers in Nederland en buitenland en deeltijd/voltyd	Ja (meer info)
6. Opleiding & training	Ja	- Uitgebreid ontwikkelingsplan voor medewerkers (vooral gericht op top mngt)	Ja (meer info)
9. Integriteit	Ja	- Speciaal programma t.b.v. integriteit werknemers	Ja (meer info)